

Het jaar 2014 verslagen: onderzoek jaarverslagen

Ruud G.A.
Vergoossen

Voor u ligt *Het jaar 2014 verslagen: onderzoek jaarverslagen*, waarin verslag wordt gedaan van empirisch onderzoek naar de praktijk van de jaarverslaggeving. Het is met bijzonder veel genoegen dat ik deze editie aan u presenteer. Het is immers de twintigste uitgave van de reeks *Het jaar xxxx verslagen* waarmee het NIVRA in 1996 is gestart en die het NIVRA – later de NBA – vanaf de editie *Het jaar 2008 verslagen* samen met het MAB publiceert.

De onderwerpen in *Het jaar 2014 verslagen* zijn wederom gekozen op grond van hun actualiteit. De auteurs zijn echter vrij geweest om aan de uitwerking een eigen invulling te geven, waardoor zij hun stempel op de artikelen hebben gedrukt.

In het eerste artikel gaan Kees Camfferman en Teye Marra in op de problematiek rondom op aandelen gebaseerde beloningen. Hierin besteden zij aandacht aan de informatie die op basis van IFRS 2 *Share-based Payment* wordt opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. In het onderzoek hebben de auteurs een zestigtal jaarrekeningen van een groep beursgenoteerde ondernemingen uit vier Europese landen – waaronder Nederland – betrokken. Zij stellen vast dat informatie over op aandelen gebaseerde beloningen in de toelichting vaak erg omvangrijk is in verhouding tot het belang van de onderliggende post in het geheel van de jaarrekening, wat erop kan wijzen dat de toelichtingsvereisten van IFRS 2 soms meer mechanisch dan welbewust worden toegepast. Aan de hand van voorbeelden van *best practice* laten Camfferman en Marra zien dat sommige ondernemingen er in zijn geslaagd om hun toelichting een doordachte opbouw te geven, wat de leesbaarheid ten goede komt. Zij sluiten af met de open vraag of niet meer ondernemingen in de toekomst zullen concluderen dat zij de hoeveelheid informatie over op aandelen gebaseerde beloningen aanzienlijk kunnen beperken.

Het onderwerp belastingen over de winst wordt in het tweede artikel behandeld door Wietse de Heer, Jan Backhuijs en Ralph ter Hoeven. Belastingen over de winst is vaak een belangrijk item in de jaarrekening van ondernemingen. Ook maatschappelijk zijn belastingen over de winst van belang. Vooral de toelaatbaarheid van belastingconstructies is in de maatschappij onderwerp van discussie. De auteurs hebben onder-

zoek gedaan naar de effectieve belastingdruk van de 72 grootste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en de onzekerheden die zich in dit verband voordoen. Zij stellen vast dat met name het gebruik van belastingfaciliteiten en de voorwaartse verliescompensatie hebben geleid tot een gemiddelde effectieve belastingdruk van 20% en dat over onzekere fiscale posities beperkt informatie wordt gegeven, wellicht omdat ondernemingen hun positie jegens de fiscus niet willen schaden. De Heer, Backhuijs en Ter Hoeven concluderen dat de omvang van de belastinglasten in de winst-en-verliesrekening veel onzekerheden kent. Zij geven aan dat hiermee rekening moet worden gehouden bij het oordelen over de aanvaardbaarheid van de effectieve belastingdruk waarmee een onderneming heeft te maken.

Het derde artikel van Ronald de Feijter en Leo van der Tas gaat over de invloed van de invoering van IFRS 11 *Joint Arrangements*. Hierin doen zij verslag van een onderzoek naar de wijze waarop 75 Europese beursgenoteerde ondernemingen uit de FT Europe 500 *joint arrangements* verwerken in de jaarrekening. De auteurs constateren dat het overgrote deel van de *joint arrangements* wordt geclassificeerd als joint ventures. Dit betekent dat de betrokken ondernemingen slechts hun aandeel in het netto-actief/passief van joint ventures op de balans zetten en in de winst-en-verliesrekening alleen hun aandeel in het resultaat van joint ventures verantwoorden. De implementatie van IFRS 11 heeft hierdoor geleid tot een significante balansverkortening en vermindering van gerapporteerde omzet van enkele grote ondernemingen in sectoren die voorheen dit type deelnemingen proportioneel hebben geconsolideerd. De Feijter en Van der Tas stellen daarnaast vast dat er nog ruimte is voor verbetering ten aanzien van de informatieverschaffing in de toelichting en dat in het bestuursverslag de nieuwe term *joint arrangements* nauwelijks wordt gebruikt.

Het vierde artikel dat is geschreven door Jos Blommaert en Bart Kamp heeft als onderwerp de consolidatieproblematiek. Hierin behandelen zij de effecten van de invoering van IFRS 10 *Consolidated Financial Statements* en IFRS 12 *Disclosure of Interests in Other Entities* in de jaarrekening van een vijftigtal Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. De auteurs constateren dat de implementatie van de nieuwe regelgeving

in de onderzochte jaarrekeningen veelal geen of slechts een beperkte invloed heeft op de samenstelling van de consolidatiekring en het gerapporteerde vermogen en resultaat. Daarbij is het opmerkelijk dat bewoordingen voor het vaststellen van de consolidatiekring soms niet zijn aangepast en dat omschrijvingen nog op de oude voorschriften zijn gebaseerd. Blommaert en Kamp vinden dat de informatie in de toelichting over de interne structuur, de minderheidsbelangen en de overwegingen om vast te stellen of er sprake is van overheersende zeggenschap, doorgaans beperkt is. Ook zien zij ruimte voor verbetering voor wat betreft de informatieverstrekking over de risico's rondom niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten.

Paul Hurks, Henk Langendijk en Kavita Nandram schrijven in het vijfde en laatste artikel – dat in het Engels is gesteld – over *integrated reporting*. Zij doen daarin verslag van een onderzoek naar de kwaliteit van de geïntegreerde verslaggeving van 38 ondernemingen, dat wil zeggen in hoeverre zij voldoen aan de eisen uit het *International Integrated Reporting Framework* (<IR> *Framework*) ten aanzien van de fundamentele beginselelen (*fundamental concepts*), leidraden (*guiding principles*) en informatie-elementen (*content elements*). De in het onderzoek betrokken ondernemingen zijn geselecteerd uit de deelnemers aan het pilotprogramma van de International Integrated Reporting Council (IIRC). Het betreft dus een wereldwijde selectie van ondernemingen die zich actief bezighouden met geïntegreerde verslaggeving en daardoor als voorbeeld kunnen dienen voor andere ondernemingen. Hurks, Langendijk en

Nandram concluderen dat de in het onderzoek betrokken ondernemingen “... *are well ahead on the journey of implementing ... the <IR> Framework. The journey is however not ended yet and there are still areas for further development and improvements*”.

Ik sluit af met een woord van dank aan de auteurs voor hun inspanningen, mede namens de andere leden van de redactie Kees Camfferman, Chris Knoops en Henk Verhoek. Ik hoop dat *Het jaar 2014 verslagen* een bijdrage levert aan de voortgaande verbetering van de financiële en geïntegreerde jaarverslaggeving in Nederland en aan de kennis over de theorie, de regelgeving en de praktijk omtrent de in het onderzoek betrokken verslaggevingsonderwerpen.

De auteurs hebben hun artikel op persoonlijke titel geschreven. De redactie houdt zich uiteraard aanbevolen voor suggesties en opmerkingen naar aanleiding van dit bijzondere nummer van het MAB.

Ruud Vergoossen, voorzitter redactie Het jaar 2014 verslagen. ■

Prof. dr. R.G.A. Vergoossen RA is partner-aandeelhouder BDO Accountants & Adviseurs en hoogleraar op het gebied van de externe financiële verslaggeving Nyenrode Business Universiteit en Maastricht University.